

oshirish jarayonini samarali tashkil etish muhim hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi tarbiyachi-pedagoglarning malakasini oshirish tizimi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Yangi ma'lumotlarni an'anaviy boyitish bilan bir qatorda, maktabgacha ta'lim muassasalarida o'zaro munosabatlarning barcha sub'yektlari bilan turli xil ish turlari uchun uslubiy jihozlar, o'quv qo'llanmalar ilmiy jihatdan boyitilib bormoqda.

O'sib kelayotgan yosh avlodni muayyan maqsad yo'lida har tomonlama kamol toptirish, uning ongi, dunyoqarashi, e'tiqodini o'stirish, xulq-atvorini tarkib toptirish maktabgacha ta'limning dolzarb muammolaridandir.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida asosiy bolalar tarbiyasiga ta'sir ko'rsatadigan pedagog-tarbiyachi hisoblanadi. Pedagog-tarbiyachilar bog'cha bolalari bilan ishlashda bir qator psixologik muammolarga duch kelishadi. Ma'lumki, buning sabablaridan biri tarbiyachi-pedagoglarda psixologik bilimlarni yetishmasligidir. Maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayonida bolalarning rivojlanganligi darajasini va ularning umumiy boshlang'ich ta'limga tayyorligini aniqlay olish uchun ham ularda bolalar psixologiyasiga oid o'quv-metodik, didaktik materiallar va adabiyotlar bo'lishi lozim. Agar bog'cha davrining o'zida rivojlanishida jismoniy yoki xulqi og'ish holatlariga uxshash belgilari kuzatilsa darhol ular bilan individual ishlash malakalariga ega bo'lishi ham kerak. Bolalar tarbiyasining asosiy vazifasi-shaxsning aqliy, axloqiy erkin fikrlovchi va jismoniy rivojlanish, uning qobiliyatlarini har tomonlama ochish uchun imkoniyat yaratishdir.

Har qanday pedagog-tarbiyachining faoliyati psixologiya bilan uzviy bog'liq, chunki ular bolalar bilan ishlashlari kerak. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari uchun psixologik masalalarga e'tibor berish muhimdir, chunki yosh bolalar ishlayotganda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shuning uchun bog'cha tarbiyachisining psixologiyasi katta ahamiyatga ega. Bolalar ta'lim muassasasidagi barcha pedagogik ishlarning markaziy elementi o'qituvchining shaxsiyatidir. Uning ishinig asosiy psixologik tarkibiy qismi bolalarga bo'lgan muhabbatidir.

Maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanishidagi og'ishlar bo'lishi mumkin, shuning uchun tarbiyachi katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. U nafaqat bolalarning yoshiga mos ravishda bolalar psixologiyasining tamoyillarini tushunishi, balki to'g'ri xulosalar chiqarishi, vaziyatni psixologik nuqtai nazardan izohlay olishi va mavjud qiyinchiliklarni xushmuomalalik bilan taqdim eta oladigan choralar ko'rishi kerak. Maktabgacha ta'lim jarayonlarida muammoli bolaning ota-onalarining psixologiyasini ham sinchkovlik bilan o'rganib borishi maqsadga muvofiqdir.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyachilik kasbini tanlash juda mas'uliyatli qaror. Bu nafaqat bolalar bilan ishlash, balki jiddiy va keng qamrovli doimiy ish, birinchi navbatda, o'z bilimlarini to'ldirish va kengaytirib borishni talab qiladi. Tarbiyachilarning barcha pedagogik ishlari bog'cha bolalar uchun eng qulay sharoitlarni yaratishga qaratilgan bo'lib, ular ostida bolalar ijodiy, erkin shaxslar sifatida muvaffaqiyatli rivojlanadi.

Bog'cha tarbiyachi-pedagoglar maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va tarbiyalash bo'yicha mutaxassisi hisoblanadi. Aslida, bu davr olti oydan 6 yilgacha, ya'ni bolaning hayotidagi eng muhim yillarni qamrab oladi. Bu vaqtda u shaxs sifatida shakllanadi, xarakteri shakllanadi va mustahkamlanadi, imkoniyatlar ochiladi. Bundan tashqari, ushbu davrda asosiy bilimlar qo'yiladi, keyinchalik u inson tomonidan butun hayoti davomida foydalanadi. Demak, tarbiyachi-pedagogning bu yoshdagi bolalar bilan ishlashi nihoyatda

muhim va mas'uliyatli. Uning har bir o'quvchisining kelajagi o'qituvchining professional sifatida qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishiga, maktabgacha tarbiyachining pedagogik tajribasi darajasi va sifatiga bog'liq. Tarbiyachi – pedagoglar o'z kasbiy faoliyatida o'ziga ishonchni his qila olishi yoki ular xarakterning zaif tomonlarini bilishi lozim, har qanday kasb egasida o'zinga ishonch bo'lmasa obro'ga ega bo'lmaydi.

Tarbiyachi-pedagoglarning tashqi ko'rinishi jozibali, chiroyli ko'rinishi bolalar uchun juda muhimdir. Bu talab tarbiyachi-pedagogning tashqi ko'rinishiga e'tiborli bo'lishi kerak deyishimizning sababi bolalar hamma narsani nusxalashadi, estetik did bilan kiyinishi tashqi ko'rinishi axloqiy tarbiyaning kurtaklarini ham o'z ichiga oladi. Tarbiyachi-pedagoglarning sabrli bo'lishi ahamiyatlidir. Ota-onalar bitta bola bilan ishlash qiyin ekanligini yaxshi bilishadi. Bog'chada bitta guruhda 15 nafardan 25 nafargacha bolalar bilan ishlash juda qiyin. Bu bolalarga nisbatan juda ko'p sevgi va aql bovar qilmaydigan sabr-toqatni talab qiladi.

Tarbiyachi-pedagoglar o'z kasbiy faoliyatida motivatsiya qilish qobiliyati alohida kasb etadi. Tarbiyachi bola tarbiyasida motivatsiyasiz bolalarni har qanday faoliyatga jalb qilish qiyin jarayon ekanligini juda yaxshi tushunadilar. Tarbiyachi-pedagog o'zining ichki motivatsiyalarini doim kuchaytirishi ish faolligini oshirib boradi. Qolaversa, tarbiyachi o'z kasbidan mamnunlik hissini uyg'otadi.

Zamonaviy tarbiyachi-pedagogning maqsadi ijodiy, kommunikativ shaxsni tarbiyalashdir. Kasbiy faoliyatida natijalarni bashorat qilishingiz va baholashingiz, mustaqil tashabbusni rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. Har bir bolaning individual qobiliyatini amalga oshirish uchun sharoit yaratishga to'g'ri keladi. Bog'cha tarbiyachi-pedagog kasbi zamonaviy jamiyat hayotidagi eng muhim va ahamiyatli kasblardan biridir. Tarbiyachi-pedagog esa bola juda yoshligidanoq muloqot qilishni boshlaydigan o'qituvchidir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim muassasada faoliyat ko'rsatayotgan tarbiyachi-pedagoglar psixologik-pedagogik bilimlar bo'yicha malakasini oshirishda innovatsion texnologiyalar bilan boyitilgan, psixologik jihatdan yangi yondashuvlarni o'rganib borish maqsadga muvofiqdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida. 2019 yil 16 dekabr, O'RQ-595-son. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son.
2. Mirziyov Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.-T.: O'zbekiston, 2017-488 b.
3. Abdakimova M.K. O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimi taraqqiyotining tashkiliy –pedagogik asoslari (1991-2000 yy). Diss. ped.fan.nom.-T.: 2004.-176 b.
4. Быкова Н.А. Проблемы развития дошкольного образования в современном мире. Инновации в науке. – 2016. – № 6 (7). С. 25-28
5. Дуброва В.П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия детского сада и семьи: Учебное пособие. – Минск, 1997. – 74 с.